

МАККАЖЎХОРИ НАВЛАРИНИНГ ҲОСИЛ ЭЛЕМЕНТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИГА СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИ ТАЪСИРИ

Уббинияз Бақтибайевич Қунназаров

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети ассисенти

E-mail: Ubbiniyaz1993@mail.ru

Жаксилік Бегдуллаевич Отеулиев

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети доценти к.х.ф.ф.д.,
(PhD)

Килишбай Жиенбаевич Досжанов

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети стажёр-ўқтувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг жанубий орол бўйи ҳудуди ўртача шўрланган, ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида асосий ва такрорий экин сифатида парваришланган маккажўхори навларининг битта сўтанинг умумий ва дон оғирлиги, узунлиги, 1000 дона дон оғирлигига суғориш тартибларини таъсири бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: ўтлоқи-аллювиал тупроқлар, суғориш тартиблари, маккажўхори навлари, асосий экин, такрорий экин, битта сўтанинг дон оғирлиги, 1000 дона дон оғирлиги.

INFLUENCE OF IRRIGATION REGIMES ON THE FORMATION OF YIELD ELEMENTS OF MAIZE VARIETIES

Annotation. This article presents the results of research on the effect of irrigation methods on the total and grain weight of one ear, length, weight of 1000 grains of maize varieties grown as a main and repeated crop in the conditions of moderately saline, meadow-alluvial soils of the southern region of the Republic of Karakalpakstan.

Key words: meadow-alluvial soils, irrigation methods, maize varieties, main crop, repeated crop, grain weight of one ear, 1000 grain weight.

Кириш. Маълумки маккажўхори дони ва яшил массаси учун парваришланади. Табиийки қўлланиладиган агротехника тадбирлари маккажўхори сўтаси узунлиги, оғирлиги, 1000 дона дон оғирлиги, йириклигига юқори бўлишига қаратилган бўлади.

Бу борада олиб борилган тадқиқотларда [1, 2, 3] таъкидланишича, маккажўхори ҳосил элеменлари маккажўхори навларига, суғориш, озиклантириш ва етиштирилган тупроқ-иқлим шароитига боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида маккажўхори навларидан юқори дон ҳосил олишда суғориш тартибларини аниқлаш мақсадида тадқиқотлар олиб борилди. Асосий ва такрорий экин сифатида маккажўхори навларининг ҳосил элементлари, яъни, маккажўхори сўтасининг узунлиги, диаметри, битта сўтанинг умумий ва дон оғирлиги, 1000 дона дон оғирлигига суғориш тартибларининг таъсири аниқланди.

Тадқиқот услублари. Тадқиқотларда Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг тажриба хўжалигида 2020-2022 йиллар давомида асосий ва такрорий экин сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-601 ЕСВ”, “Карасув-350 АМВ” ва “Ўзбекистон-300 МВ” навларини ҳосил элементлари шаклланишига суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-60-60, 70-70-60 ҳамда 80-80-60% суғориш тартибларининг таъсири ўрганиди. Тадқиқотлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [4] ва “Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” [5] услубий қўлланмалари асосида ўтказилди. Маккажўхори навлари ҳосил элементларидан сўтанинг узунлиги, диаметри, битта сўтанинг умумий ва дон оғирлиги, 1000 дона дон оғирлиги маккажўхори навлари вегетацияси охирида, доннинг пишиш даврида аниқланди.

Тажриба даласи тупроғи ўтлоқи-аллювиал, ўртача шўрланган, ярим гидроморф тупроқ, ер ости суви сатҳи мавсумда 2-3 м ни ташкил этади. Вариантлар сони 9 та бўлиб, маккажўхори навлари асосий ва такрорий экин сифатида 3 та суғориш тартиблари фонидида ўтказилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Тажрибаларда суғориш тартибларини маккажўхори навларининг ҳосил элементлари шаклланишига таъсири аниқлаш бўйича олинган маълумотлар йиллар бўйича бир-бирига яқин бўлиб, мақолада 2022-йил бўйича таҳлил қиламиз. Маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Тажриба олиб борилган йилларда маккажўхори навлари асосий экинда суғориш олди тупроқ намлиги 60-60-60% суғориш тартибида 0-1-0 тизимда маккажўхори навларининг най ўраш –гуллаш даврида 1 марта, 70-70-60% суғориш тартибида 1-2-0 тизимда 3 маротаба ва 80-80-60% суғориш тартибида 1-4-0 тизимда 5 маротаба суғорилди. Такрорий экин сифатида маккажўхори

навлари экилганда эса биринчи суғориш тартибида суғорилмади. Суғориш олди тупроқ намлиги 70-70-60% суғориш тартибида 0-1-0 тизимда 1 маротаба ва 80-80-60% суғориш тартибида 1-1-0 тизимда 2 маротаба суғорилди. Бу ҳолат албатта такрорий муддатда кун ва вегетациянинг қисқалиги таъсири билан изоҳлаш мумкин.

Маккажўхори навлари сўтасининг кўрсаткичлари бўйича олинган маълумотлар таҳлил қилинганда, тажриба даласида асосий экинда тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-60-60 % суғориш тартибида суғорилган Ўзбекистон 601 ЕСВ навида битта сўтанинг ўртача оғирлиги 84,3 г, битта сўтадаги дон оғирлиги 64,3 г, 1000 дон вазни 185,3 г ни ташкил этган бўлса, Қарасув 350 АМВ маккажўхори навида тегишлича 80,7 г, 60,1 г ва 162,2 г ни, Ўзбекистон 300 МВ навида 89,6 г, 66,5 г ва 187,3 г ни ташкил этди.

Маккажўхори навларини суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғориш тартибида суғорилганда Ўзбекистон 601 ЕСВ навида битта сўтанинг ўртача оғирлиги 85,8 г, битта сўтадаги дон оғирлиги 65,3 г, 1000 та дон оғирлиги 188,6 г ни ташкил этган бўлса, Қарасув 350 АМВ навида 84,3 г, 62,2 г ва 166,1 г ни, Ўзбекистон 300 МВ навида эса тажрибада энг юқори кўрсаткич қайд этилиб, тегишлича, 92,6 г, 71,3 г ва 193,5 г ни ташкил этди.

Тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибида суғорилган вариантлар орасида энг юқори курсаткич Ўзбекистон 300 МВ навида кузатилиб, тегишлича 90,1 г, 68,9 г ва 190,7 г бўлганлиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар маккажўхорининг Ўзбекистон 601 ЕСВ навида битта сўтанинг ўртача оғирлиги 85,3 г, битта сўтадаги дон оғирлиги 64,9 г, 1000 та дон оғирлиги 188,4 г ни ташкил этган бўлса, Қарасув 350 АМВ навида 83,4 г, 61,7 г ва 165,3 г ни ташкил этди.

Маккажўхори навлари асосий экинда суғориш олди тупроқ намлиги 60-60-60 %да кўрсаткичлар нисбатан кам бўлган бўлса, суғориш олди тупроқ намлиги 10%га ошириш суғоришлар сонини 2 марта кўпроқ амалга оширишлишига ва натижада кўрсаткичларнинг юқори бўлишига олиб келди. Суғориш олди тупроқ намлиги ўтлоқи-аллювиал тупроқларда яна 10%га ортиши, яъни, 80-80-60%ни ташкил этиши битта сўтанинг умумий ва дон оғирлиги, 1000 дона дон оғирлиги бўйича 70-70-60%га нисбатан маккажўхори навларига мос равишда битта сўтанинг умумий оғирлиги 0,5; 0,9; 1,7 г га, битта сўтанинг дон оғирлиги 0,4; 0,5; 1,2 г га, 1000 дона дон оғирлиги 0,2; 0,8; 1,7 г га камайганлиги аниқланди.

Демак, ўтлоқи аллювиал тупроқлар шароитида маккажўхори навларини асосий экинда суғориш олди тупроқ намлиги 70-70-60% суғориш тартибида суғориш ҳосил элементлари шаклланиши жадал бўлишига хизмат қилади.

1-жадвал

Маккажўхори навларининг ҳосил элементлари шаклланишига суғориш тартибларини таъсири, 2022 й.

Вар. т/р	Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан, %	Маккажўхори навлари	сўтанинг узунлиги, см	Диаметри, см	Битта, сўтанинг уртача оғирлиги, г	Битта сўтадаги дон оғирлиги, г	1000 дон доннинг оғирлиги, г
Асосий экин тажрибаси							
1	60-60-60	Ўзбекистон 601 ЕСВ	15,3	4,1	84,3	64,3	185,3
2		Карасув 350 АМВ	14,1	3,8	80,7	60,1	162,2
3		Ўзбекистон 300 МВ	15,5	4,4	89,6	66,5	187,3
4	70-70-60	Ўзбекистон 601 ЕСВ	15,5	4,3	85,8	65,3	188,6
5		Карасув 350 АМВ	14,2	4,0	84,3	62,2	166,1
6		Ўзбекистон 300 МВ	16,1	4,7	92,6	71,3	193,5
7	80-80-60	Ўзбекистон 601 ЕСВ	15,6	4,2	85,3	64,9	188,4
8		Карасув 350 АМВ	14,2	3,9	83,4	61,7	165,3
9		Ўзбекистон 300 МВ	15,3	4,5	90,1	68,9	190,7
Такрорий экин тажрибаси							
1	60-60-60	Ўзбекистон 601 ЕС	13,1	4,0	72,6	52,3	180,5
2		Карасув 350 АМВ	13,3	3,6	71,4	50,7	160,6
3		Ўзбекистон 300 МВ	13,4	4,3	78,7	56,2	183,9
4	70-70-60	Ўзбекистон 601 ЕС	13,3	4,2	73,5	55,3	182,8
5		Карасув 350 АМВ	13,3	3,8	72,1	52,4	162,1

6		Ўзбекистон 300 МВ	13,9	4,4	80,3	59,5	189,6
7		Ўзбекистон 601 ЕС	13,2	4,1	72,9	56,5	182,1
8	80-80-60	Карасув 350 АМВ	13,5	3,6	72,1	51,0	161,5
9		Ўзбекистон 300 МВ	14,0	4,3	79,7	58,4	185,3

Такрорий экин сифатида маккажўхори навлари экилган тажриба даласида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан суғоришни 60-60-60 % тартибида суғорилган вариантларда ҳам асосий экинларда бўлгани каби нисбатан кичик кўрсаткичлар кузатилди. Маккажўхорининг Ўзбекистон 601 ЕСВ навида битта сўтанинг ўртача умумий оғирлиги 72,6 г, дон оғирлиги 52,3 г ва 1000 дона дон оғирлиги 180,5 г ни ташкил этди. Карасув 350 АМВ навида тегишлича 71,4; 50,7; 160,6 г, Ўзбекистон 300 МВ навида 78,7; 56,2; 183,9 г га тенг бўлганлиги аниқланди.

Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % тартибида суғорилган вариантларда тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан суғоришни 60-60-60 % тартибига нисбатан ҳам 80-80-60 % суғориш тартибига нисбатан ҳам юқори кўрсаткичлар қайд этилди. Мазкур суғориш тартибида маккажўхорининг Ўзбекистон 300 МВ навида энг юқори кўрсаткичлар кузатилиб, мос равишда 80,3 г, 59,5 г ва 189,6 г ни ташкил этиб, тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибида бу курсаткичлар тегишлича, 0,6 г, 1,1 г ва 4,3 г га камайганлиги кузатилди. Қолган маккажўхори навларида ҳам суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда шу қонуният кузатилди.

Хулоса. Жанубий орол бўйи ҳудуди ўртача шўрланган, ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида асосий ва такрорий экин сифатида маккажўхори навларини турли суғориш тартибларида парваришланишнинг ҳосил элементлари шаклланишига таъсири бўйича ўтказилган тадқиқотлардан олинган маълумотларга асосланиб хулоса қилиш мумкинки, ўрганилган тупроқ-иқлим шароитида асосий ва такрорий экин сифатида маккажўхорининг Ўзбекистон 300 МВ навини ЧДНСга нисбатан 70-70-60% суғориш тартибида асосий экинда 1-2-0 тизимда, такрорий экинда 1-1-0 тизимда суғориб парваришlash битта сўтанинг умумий оғирлиги (92,6; 80,3 г) ва битта сўтанинг дон оғирлиги (71,3; 59,5 г) ҳамда 1000 дона дон оғирлиги (193,5; 189,6 г) энг юқори бўлишига эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Жўраев Ф., Исоева Л., Юсупова О. Турли суғориш тартибларида етиштирилган маккажўхори навларининг ҳосилдорлиги. *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi.* –11-1/2023. - Б. 152-155.
2. **Атабаева Х.Н., Массино И.В. Биология зерновых культур. – Ташкент. 2005. – С. 202.**
3. Халилов Н., Косимова Ш. Маккажўхорини дон ва силосга етиштиришда мақбул экиш муддатлари ва туп қалинлиги. *Agro ilm – O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi* журналі. 2021. 1-сон. – Б. 33-36.
4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари,-Тошкент ЎзПИТИ, 2007, 148 б.
5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. // под ред. М.А.Федина. –М.: Госагропром, 1985 г, -269 с.
6. Мамбетназаров Б.С., Хабибуллаев А., Кунназаров У.Б Тупрокнинг агрофизик хоссаларига суғориш тартибларининг таъсири. Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья» 23-24 июня 2020 года 410-413 с.
7. Мамбетназаров А.Б., Кунназаров У.Б Маккажўхори навларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосил тўплашига суғориш тартибларининг таъсири. *Агро илим журналі*, 2021-йил, №1, Том 71, 72-73 б.
8. Кунназаров У.Б., Кунназарова К.Ж. Агрохимёвий хоссаларнинг маккажўхори ўсимлигининг ўсиши ва ривожланишига таъсири, *Гуманитарний простір науки: досвід та перспектив 2021 Україна* С. 74-77.
9. Кунназаров У.Б., Кунназарова К.Ж. Influence of agrochemical properties on growth and development of corn plant, *International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 07, volume 99 published July 30, 2021* Б. 130-133.
10. Кунназаров У.Б., Шамуратова Г., Кожабаева Ш.К. Влияние механического, агрохимического и солевого режима почв на развитие кукурузы, «Мировая наука» Выпуск № 6(15) (июнь, 2018). С 251-254.
11. Кунназаров У.Б., Шамуратова Г., Тохиров А.О. О лекарственном свойстве кукурузы. Теория и практика современной науки Выпуск № 6(36) (июнь, 2018). 369-371 с.
12. Кунназаров У.Б., Шамуратова Г., Авезова Н., Кожабаева Ш.К. Оценка агрофизических свойств почвы кукурузных полей на территории фермерского хозяйства «БИЙ-АТА» Канлыкүлского района. Теория и практика современной науки Выпуск № 6(36) (июнь, 2018). 675-677 с
13. Кунназаров У.Б., Тохиров А.О., Нурымбетов Д.Б. Особенности формирования поверхности листьев кукурузы в условиях Республики Каракалпакстан. *Экономика и социум* Выпуск № 6(49) (июнь, 2018). 628-632 с.